

УДК 376,3
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕННЫМ ЗРЕНИЕМ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ НА
КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ

ШАМШЕНОВА ЭЛЬМИРА ЖАКСИЛЫКОВНА

преподаватель кафедры специального и инклюзивного образования Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова

***Аннотация:** технология коррекционной работы по развитию речи у младших школьников с нарушенным зрением фразовой речи на коррекционных занятиях по социально-бытовой ориентировке.*

***Ключевые слова:** фразовая речь, тифлопедагогика, социально-бытовая ориентировка, зрительная депривация, косоглазие, амблиопия, диалог, монолог, дети с нарушением зрения, слабовидящие.*

Развитие фразовой речи у школьников с нарушенным зрением является одной из наиболее актуальных проблем тифлопедагогике. Коммуникативное взаимодействие людей реализуется именно на уровне фразовой речи. В свою очередь коммуникация представляет важное условие социализации.

Исследования Г.Д. Ахрипенко, И.В. Блинниковой, Г.В. Григорьевой, Б.И. Коваленко, Н.Б. Коваленко, А.Л. Лукошевичене, Л.И. Плаксиной, Л.И. Солнцевой и некоторых других авторов позволяют отметить, что при зрительной депривации фразовая речь развивается в ходе специфической человеческой деятельности, то есть общения.

Как отмечают Б.И. Коваленко и Н.Б. Коваленко, фразы дошкольников со зрительной депривацией малоинформативны. В ряде случаев дети этой категории искаженно передают те или иные сообщения. Крайне редко фразы сопровождаются неязыковыми средствами общения, к числу которых относятся мимика и пантомимика. Это отрицательно сказывается на понимании речи окружающих.

Г.В. Григорьевой установлено, что процесс общения у детей со зрительной депривацией имеет свёрнутый, неструктурированный характер, находясь на низком уровне развития, отражаясь на всей их коммуникативной деятельности.

Недоразвитие фразовой речи препятствует усвоению детьми материала по различным разделам типовой программы, снижает качество подготовки к школьному обучению, что также подтверждает актуальность темы представленного исследования [1].

В школьной тифлопедагогике существует ограниченное количество научно-методических трудов, посвящённых обучению продуцированию фраз детей со зрительной депривацией. В основном авторы рассматривали эти вопросы применительно к слепым и слабовидящим учащимся.

Выявлено также имеющееся противоречие между высокими программными требованиями, предъявляющийся к уровню развития фразовой речи школьников с нарушенным зрением, и недостатком методических материалов по данному вопросу в школьной тифлопедагогике.

Изучению фразовой речи и специфике её реализации субъектом речевой деятельности посвящены исследования психологов, лингвистов, психолингвистов.

В лингвистической литературе под фразой принято понимать законченную в смысловом отношении единицу высказывания, соотносящуюся с такой языковой категорией, как предложение.

Отличие фразы от предложения заключается в том, что первая реализуется в устной, а вторая в письменной форме. Соответственно, фраза является категорией речи, а предложение представляет собой категорию языка [2].

Фраза может входить как в состав диалогической речи, так и в структуру монолога. Диалогическую речь иначе называют разговорной. Под диалогом в лингвистике принято понимать форму речи, при которой происходит непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими собеседниками.

Изложенный материал позволяет сформулировать следующий вывод.

Фраза – это законченная в смысловом отношении единица высказывания, категория речи, соотносящаяся с предложением, которое, в свою очередь, является категорией языка. Фраза может входить как в состав диалога, так и в структуру монолога. Однако в первую очередь она возникает в диалоге. Фразовая речь, реализующаяся в диалоге, располагает обилием выразительных средств: интонация, пауза, логическое ударение, темп, жесты и мимика. Эти средства значительно облегчают слушателям понимание речи говорящего [3].

Закономерности развития фразовой речи в онтогенезе раскрывается в ряде научных трудов. Отечественные ученые единодушно отмечают, что в основе овладения фразовой речью лежит предметно-практическая деятельность и общение ребенка со взрослыми и сверстниками (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Т.А. Топольская, Т.Н. Ушакова, С.Н. Цейтлин и др.).

В научных исследованиях Л.С. Выготского было показано, что речь – это не врожденная способность. Она развивается в процессе онтогенеза параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и служит показателем его общего развития [4].

В работах А.Н. Гвоздева отмечается, что активизация развития фразовой речи у детей наблюдается в возрасте трех лет. На этом возрастном этапе ребенок овладевает простым распространенным предложением и постепенно начинает использовать в самостоятельной устной речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Возникновение фразовой речи обуславливает появление элементов монолога. Детям доступна простая форма диалогической речи, выражающаяся в ответах на вопросы. В то же время речь ребенка ситуативна, преобладает экспрессивное изложение. Первые связные высказывания состоят из двух - трех фраз, однако их, по мнению А.Н. Гвоздева, необходимо рассматривать именно как связное высказывание.

В то же время дети данной возрастной категории, как отмечает Д.Б. Эльконин, допускают много ошибок при построении фразы, определении действия, качества предмета.

Ф.А. Сохиным было установлено, что в диалогической речи дошкольники этого возраста употребляют преимущественно короткие неполные фразы.

С.Н. Цейтлин пишет, что к концу трехлетнего возраста дети знают примерно 1200-1500 слов, часть из которых адекватно используется в структуре фразы с целью удовлетворения потребностей в коммуникации. Кроме того, у ребенка появляется сознательный контроль за правильностью собственного речевого высказывания.

В возрасте четырех лет дети уже свободно пользуются развернутой фразовой речью, соотносящейся с разными конструкциями сложных предложений. Количество фраз, соответствующих по своей структуре сложным предложениям, встречающимся в детской речи, составляет, по данным А.Н. Гвоздева, 11% - по отношению к общему числу от всех употребленных фраз. В речи детей отмечается наличие почти всех придаточных предложений (кроме определительного). Дети младшего и среднего дошкольного возраста в процессе построения разного типа фраз практическим путем усваивают основные формы согласования слов; владеют навыками словообразования и словоизменения; активно вступают в разговор, могут участвовать в коллективной беседе.

В пятилетнем возрасте продуцируемые детьми фразы отличаются наибольшей связностью. Дошкольники начинают употреблять их при составлении рассказов. Для ребенка не доставляет труда выделить главное в рассказе, добиться завершения темы. В речевую продукцию дошкольников входят фразы, позволяющие внести уточнения, что свидетельствует о совершенствовании смысловой стороны речи. Синтаксическая структура

предложений, соотносящихся с используемыми фразами, является завершённой, включает слова разных частей речи.

Согласно результатам исследований ученых, у детей шестилетнего возраста фразовая речь достигает достаточно высокого уровня развития. На вопросы ребенок отвечает точными, краткими или же развернутыми ответами. Дети способны самостоятельно дать описание картинки, предмета, пересказать содержание небольшого литературного произведения, отличить фантастическое содержание сказки от обычного рассказа [5].

«Старшие дошкольники более активно участвуют в беседе или разговоре: спорят, рассуждают, довольно мотивированно отстаивают свое мнение, убеждают товарища. Они уже не ограничиваются названием предмета или явления в неполной передаче их качеств, а в большинстве случаев вычленяют характерные признаки и свойства, дают более развернутый и достаточно полный анализ предмета или явления».

К семилетнему возрасту значительно увеличивается словарный запас ребенка. Дети в этом возрасте начинают активно использовать в структуре продуцируемых фраз имена существительные, глаголы, имена прилагательные, местоимения, числительные, частицы.

Фразовая речь возникает у ребенка под влиянием предметно-практической деятельности, систематической коммуникации со взрослыми и во многом зависит от достаточной речевой практики самого ребенка, от нормального речевого окружения, от воспитания и обучения [6].

Первоначально фразы возникают в диалоге, а в дальнейшем входят в состав монологических высказываний детей. Развитие фразовой речи происходит постепенно вместе с развитием мышления и связано с усложнением детской.

Таким образом, в условиях онтогенеза становление фразы происходит постепенно. Этому содействует коммуникативная практика, её реализация со взрослыми, а также ровесниками. Опираясь на сохраненные анализаторные системы, нормотипичный (полноценно зрячий) ребёнок может соотносить обращённую речь с окружающими его предметами, с явлениями, устанавливая связь между фразой и событием.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] / Г.М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 363 с.
2. Арушанова, А.Г. Истоки диалога: 5-7 лет: Конспекты занятий [Текст] / А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова. – М.: Мозаика-Синез, 2004. – 184 с.
3. Асташина, И. В. Логопедические игры и упражнения для детей [Текст] / И.В. Асташина. – М.: Дом. XXI век: Рипол Классик, 2010. – 190 с.
4. Блинникова, И.В. Когнитивная психология [Текст] / И.В. Блинникова. – М.: Свет, 2002. – 640 с.
5. Allen, V.I. The role of nonverbal behavior in children's communication // Children's oral communication skills. – N.Y. 1981. – 184 p.
6. Carlson, L. Focus and dialogue games: A game-theoretical approach to the interpretation of intonational focusing // L. Vaina, J. Hintikka eds. Cognitive constraints on communication: Representations and processes. D.; Boston: Reidel, 1984, pp. 295–333.